

АХБОРОТ ЖАМИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ШАХС АХБОРОТ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Жамиид Хакимов

*Тошкент давлат техника университети, “Энергия машинасозлиги ва
профессионал таълим” кафедраси доценти*

Аннотация. Жамият тақдири ҳамиша ахборот тараққиёти билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, аста-секин ахборотнинг роли ошиб боради ва у энг муҳим ижтимоий аҳамиятга эга омилга айланади.

Мақолада ахборот жамиятининг ривожланиши ва ижтимоий-маданий ҳамда техник-технологик ҳодиса сифатида шахс ахборот маданиятининг шаклланиши масалалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар. Фаолият, тажриба, ахборот, меҳнат, жамият, билим, технология, таъсир.

Аннотация. Судьба общества всегда тесно связана с развитием информации, постепенно роль информации возрастает и она становится важнейшим социальным фактором.

Ключевые слова. Деятельность, опыт, информация, труд, общество, знание, технология, влияние.

Annotation. The fate of society is always closely connected with the development of information; gradually the role of information increases and it becomes the most important social factor.

Keywords. Activity, experience, information, labor, society, knowledge, technology, influence.

Замонавий жамият ахборот технологиялари кўламини фаол равишда кенгайтирмоқда. Бир қатор замонавий олимлар дунёда глобал ахборот инқилоби содир бўлиб, давлат ва аҳоли ҳаётининг иқтисодиёт, сиёсат, соғлиқни сақлаш, таълим ва бошқа барча соҳаларига таъсир кўрсатади, деган хулосага келишди. Инсон ҳар доим ва ҳамма жойда маълумот билан ўралган. Шу муносабат билан ахборот жамиятининг ривожланишини ўзига хос ижтимоий-маданий ҳодиса сифатида кўриб чиқишни зарур деб биламиз.

Ахборот белгили тизимларни яратиш учун ишлатилади, уни ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, тарқатиш, сақлаш ва узатишда иштирок этадиган воситалар билан боғлиқ ҳолда белгиланади. Ахборотнинг асосий тавсифи унинг тарқатилиши, туганмаслиги, муаллифлик ҳуқуқи ва унинг жамиятда фаолият кўрсатишининг кенг имкониятлари, танлаб олиниши, амалиётда қўлланилиши билан ахборот нархининг ўсиши ва бошқа хоссалари орқали аниқланади [1].

У.Нишоналиев [2], Ў.Қ.Толипов [3] ва бошқаларнинг илмий тадқиқотлари педагог кадрлар тайёрлаш муаммосига бағишланган бўлиб, уларда масала ҳам мазмун, ҳам жараён, ташкилий шакллар тизими, таълим методлари ҳамда воситалари жиҳатидан ўрганилган.

Ахборотни шу жиҳатдан кўриб чиқсак, жамият ахборотсиз мавжуд бўла олмайди ва фаолият кўрсата олмайди, деган хулосага келишимиз мумкин. Инсоннинг ижтимоий мавжудот сифатида шаклланиши ахборотнинг роли тобора ортиб бораётганини назарда тутати. Одамлар ўртасидаги мулоқот жараёнида ахборотдан фойдаланиш нафақат шахслар ўртасидаги тушунишни яхшилашга, балки ижтимоий аҳамиятга эга мақсадларга эришиш учун одамларнинг ҳаракатларини мувофиқлаштиришга ҳам ёрдам беради. Ижтимоий тажрибанинг тўпланиши ахборот ҳажмини оширади, ижтимоий меҳнат тақсимотининг кучайиши ва ижтимоий табақаланишнинг кучайиши ахборот макони шаклланиши билан кенгайди. Бугунги кунда бу жамият ҳаётининг барча жабҳаларида ахборотнинг роли янада ошишига олиб келди, замонавий жамиятни ахборотлашган жамиятдан ахборот жамиятига айланганди, бунда ахборот нафақат унинг энг муҳим таркибий қисмига айланади, балки янги билимларни ишлаб чиқариш учун ишлатилади. Бинобарин, ахборот жамиятининг асоси ахборотнинг ижтимоий ҳолати ўзгариши билан белгиланади: технологияга оддий таъсирдан ахборотнинг ўзига технологик таъсирга қадар, билимнинг ўзига таъсир қилади, янги маълумотларни олади.

Жамият ривожланиши мураккаб ва кўп омилли жараён бўлиб, бу жараённи иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва маданий жиҳатларда кўриб чиқиш мумкин. Лекин жамият тарихини қайси жиҳатда кўриб чиқмайлик, унинг ривожланишининг асосий омилларидан бири ахборот, олиш, таҳлил қилиш ва фойдаланишдир. А.И.Ракитовнинг ёзишича, – “Тарихий жараённи бундай тушуниш қабул қилиниши биланок, тарихнинг ахборот таркиби ва яратувчиси унда тизимни ташкил этувчи асосий аҳамиятга эга эканлиги аён бўлади” [4].

Демак, ахборот инсон ҳаётининг барча жабҳаларига таъсир кўрсатади ва шу нуқтаи назардан жамиятнинг энг муҳим ижтимоий ҳодисаси сифатида баҳоланади, бу борада уни ахборот жамияти деб аташ табиийдир.

Н.Н.Моисеев ахборот жамиятига қуйидагича таъриф беради: бу “Жамоавий интеллект (Жамоавий онг) унинг фаолиятида инсон онги ўз органидаги аҳамиятига ўхшаш аҳамиятга эга, яъни жамият тараққиётига ва ундаги тобора ортиб бораётган қийинчиликларни енгиб ўтишга ҳисса қўшади... Ва янги гомеостазни шакллантириб, инсоният манфаати учун ҳаракат қилади” [5]. Муаллифнинг фикрича, бу жамоавий онг био ижтимоий қонунларни шакллантириб, инсон ва табиат ўртасида тубдан янги муносабатларни қуради.

Ю.С.Затуливетер ўзининг “Ижтимоий ўзгаришларнинг ахборот табиати” асарида келажакда ижтимоий ривожланиш қонунлари ижтимоий жараёнларнинг ўзини ўзи бошқариш функциясини белгилайдиган янги ахборот қонунлари билан алмаштирилишини таъкидлайди. Олимнинг фикрича, “инсон ахборот объектив равишда асосий ижтимоий тартибга солувчи бўладиган дунёни ўзлаштиради ва яратади”. Муаллиф ахборот жамиятини “оммавий онгда жамиятнинг ахборот тараққиёти қонуниятларига бевосита боғлиқлиги тушуниладиган ва ижтимоий менталитетларда мустаҳкамланган жамият” деб таърифлайди [6].

Шундай қилиб, жамият тақдири ҳамиша ахборот тараққиёти билан чамбарчас боғлиқ бўлади, аста-секин ахборотнинг роли ошиб боради ва у энг муҳим ижтимоий аҳамиятга эга омилга айланади.

Шунинг учун ахборот жамиятининг ривожланиши ва фаолият кўрсатиш қонуниятларини ўзлаштириш касбий стандартларда акс эттирилиши керак.

Ахборот жамиятининг ривожланиши ахборот ҳақиқатининг янги турини шакллантириш ғоясини шакллантиради. Жамият ҳаётининг турли соҳаларида ахборотдан фойдаланиш ижтимоий воқеликнинг асосий омилга айланди. Ахборотнинг ҳаётнинг барча жабҳаларида кенг қўлланилиши жамиятнинг глобаллашуви, бегоналашув ва ахборот тенгсизлигининг янги шаклининг пайдо бўлиши каби шаклларда намоён бўладиган сезиларли ижтимоий силжишларга олиб келди. Бундай ўзгаришлар жамиятнинг маданий салоҳиятига сезиларли таъсир кўрсатади.

Айрим салбий жиҳатларга қарамай, жамият тараққиёти жараёни ахборотни сақлаш, тўплаш ва узатиш жараёнларининг ўсиши билан боғлиқ. Бир қатор авлодларнинг моддий ва маънавий қадриятларини жамлаш қобилиятига эга бўлган маданият дунёнинг тузилиши тўғрисида тобора кўпроқ билимларни тўплашга ёрдам беради, шу билан бирга унинг ривожланиши учун янги имкониятлар яратади.

Маданиятнинг замонавий тадқиқотчилари унинг кўп функциялилиги ва мураккаб тузилишини тушунишдан келиб чиқадилар. Илмий адабиётларда маданиятнинг бошқа функциялари қаторида ахборот функцияси ҳам ажралиб туради, бу мураккаб белгилар тизимини ифодаловчи маданият кўпинча ижтимоий тажрибани авлоддан-авлодга ўтказишнинг ягона воситаси бўлиб хизмат қилади. Когнитив ва аксиологик функциялар ахборот билан чамбарчас боғлиқ, шунинг учун маданият инсониятнинг ижтимоий хотираси деб ҳисобланиши бежиз эмас.

Файласуф ва маданиятшунос Э.В.Соколов таъкидлаганидек, “маданият бир хил ҳодисани белгилашнинг бир нечта ўхшаш усулларига эга бўлган тил каби сезиларли ортикчаликка эга. Маданиятда мумкин бўлган фаолиятнинг турли хил вариантлари билимлар, меъёрлар, қадриятлар шаклида белгиланади. Маданиятнинг ортикчалиги ортикча эмас... Маданий маълумотларнинг тўпланган захираси қанчалик кўп бўлса, жамият шунчалик барқарор ва ҳаётий бўлади” [7].

Маданиятни ахборот жараёни сифатида тушуниш ижодкорлик, ахборот узатиш, уни ўзлаштириш ёки қайта ишлаш каби элементларни ўз ичига олади.

Юқорида айтилганлар бизга маълумотни шахс томонидан ўзлаштирилиши шахсни тарбиялашда энг муҳим масала эканлигини таъкидлашга имкон беради. Инсон томонидан янги билимларни яратиш, ижтимоий аҳамиятга эга интеллектуал ёки моддий маҳсулотларни ишлаб чиқиш – бу шахснинг ахборот маконига кириш жараёни бўлиб, у шахснинг кейинги ижоди ва ривожланиши ва замонавий жамиятнинг ахборот маданиятига мос маданиятнинг ишлаши учун кенг имкониятлар очади.

Замонавий илмий адабиётларни таҳлили ахборот маданиятига ягона таърифи йўқлигини кўрсатади. Баъзи тадқиқотчиларнинг ишларида у

шахсининг ахборот сифатлари, бошқаларида ахборот фаолияти ёки аксиологик характердаги ахборот фаолияти сифатида белгиланади.

Баъзи асарларда ахборот маданияти шахсга ахборот маконида эркин харакат қилиш имконини берувчи маълум даражадаги билимлар ёки янги турдаги мулоқот билан боғлиқ.

Таърифларнинг бундай хилма хиллиги тушунчанинг мураккаблиги ва турличалиги билан боғлиқ.

Биз ахборот маданиятини нафақат ижтимоий-маданий, балки техник-технологик ҳодиса сифатида ҳисобга олиш керак, деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Амосов Н.М. Мышление и информация / Н.М. Амосов // Проблемы мышления в современной науке. М.: Инфо-М, 1964. 164 с.

2. Нишоналиев У. Формирование личности учителя трудового обучения: проблемы и перспективы. – Ташкент: Фан, 1990. – 88 с.

3. Толипов Ў.Қ. Олий педагогик таълим тизимида умуммухнат ва касбий кўникма ва малакаларни ривожлантиришнинг педагогик технологиялари: Пед. фан. докт. ... дисс. – Тошкент: 2004. – 314 б.

4. Ракитов А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических изменениях. М., 1998. 104 с.

5. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума / Н.Н. Моисеев. М.: Языки русской культуры. 2000. 224 с. с.87.

6. Затуливетер Ю.С. Информационная природа социальных перемен / Ю.С.Затуливетер. М.: СИНТЕГ. 2001. 132 с.

7. Соколов Э. В. Понятие, сущность и основные функции культуры / Э.В. Соколов. Л.: ЛГУ, 1989. С. 58-61.